

“MAJOLIS UN-NAFOIS” TAZKIRASI XUSUSIDA

Atoyeva Shamsiya Rahmon qizi
(Tadqiqotchi)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8394849>

Annotatsiya. Ushbu maqola O‘zbek xalqi ma’naviy dunyosining shakllanishiga g‘oyat kuchli va samarali ta’sir ko‘rsatgan Alisher Navoiyning “Majolis un-nafois” tazkirasida. O‘z navbatida, tazkiradagi majlislarning qisqa tahliliga bag‘ishlanadi.

Kalit so‘zlar: tazkira, majlis, adabiy muhit, shoirlar, tarixiy shaxslar, saroy, turkiy xalqlar.

Navoiy o‘z asarlari bilan nafaqat adabiyot, tarix, ilm-u fan rivojiga hissa qo‘shdi, balki o‘zbek xalqi va, umuman, turkiy xalqlar ma’naviy dunyosini boyitishga xizmat qildi. Uning adabiy merosini o‘rganish bugungi kun yoshlari uchun adabiy didni yuksaltirish, tarixni o‘rganish, ma’naviy qadriyatlarni, o‘zlikni anglashda nihoyatda ahamiyatlidir.

Shuning uchun ham biz yoshlar o‘tmishdagi ota-bobolarimiz ijodiy merosini asrab-avaylash, ularni bizdan keyingi avlodlarga munosib tarzda yetib borishini ta’minlash maqsadida ushbu tadqiqotimizni bobimiz Mir Alisher Navoiyning “Majolis un-nafois” asariga bag‘ishladik. Zero, biz o‘rganayotgan Navoiy asarlari o‘lmas, bebaho qiymatga egadir. Shu o‘rinda ishimiz Alisher Navoiyning o‘zbek tazkirachiligiga asos solgan, unga tamal toshini qo‘ygan “Majolis un-nafois” asari xususida bo‘ladi.

Navoiy ushbu asarini 1491 – 1498-yillar davomida yaratgan deyish to‘g‘riroq bo‘ladi. Tazkirada XV asrda yashab faoliyat yuritgan 459 shoir haqida ma’lumot keltiriladi.

Tazkiraning birinchi majlisi «Jamoati maxodim va azizlar zikridakim, bu faqir alarning sharif zamonining oxirida erdim va mulozimatlari sharafiga musharraf bo‘lmadim» degan nom bilan tasnif etilgan bo‘lib, bunda hazrat Navoiy o‘z tazkirasini «tabarruk qilmoq uchun» shayxlardan Xoja Qosim Anvor zikri bilan boshlaganini ta’kidlaydi.

Tazkiraning 2-majlisida shoir bolaligi va yigitlik paytida suhbatlariga musharraf bo‘lgan shoirlar haqida hikoya qilinadi. Bu majlis mashhur tarixchi, «Zafarnoma» muallifi Sharafiddin Ali Yazdiy zikri bilan boshlanadi. Majlisda Alisher Navoiy o‘zining tarbiyasi va ijodiy kamolotiga alohida ta’sir ko‘rsatgan zotlar: Xoja Fazlulloh Abullaysiy, Shayx Sadridin Ravosiy, Shayx Kamol Turbatiy, Darvesh Mansur, Hofiz Ali Jomiy, Xoja Yusuf Burhon; o‘z zamonining taniqli shoirlari: Mavlono Lutfiy, Yaqiniy, Atoyi, Muqimiy, Sakkokiy, shoir tog‘alari Mir Said Kobuliy, Muhammad Ali G‘aribiy, farzand o‘rnida qadrlagani shoir Mirzobek, ustoz va do‘sti Sayyid Hasan Ardasher haqida ma’lumot beradi. Xususan, Alisher Navoiy Mirzobek haqida yozar ekan, uning juda erta vafot etganini, badiiyat jihatdan yetuk baytlar bitsa-da, ularni yakuniga yetkazmaganligini afsus bilan bayon etadi.

Tazkiraning 3-majlisi o‘z davri she’riyatiga ulkan hissa qo‘shgan yuksak tab’li ijodkorlar haqida bo‘lib, buyuk shoir Abdurahmon Jomiy zikri bilan ochiladi. Majlisda, shuningdek, Amir Shayxim Suhayliy, Abdulloh Hotifiy, Osafiy Hiraviy, Zova Qozisi kabi «Xamsa» dostonlariga tatabbu’ bitgan ijodkorlar, Sayfiy Buxoriy kabi muammo va aruz ilmiga doir risola bitgan ijodkor, Kamoliddin Binoiy, Gadoiy kabi sohibi devon shoirlar haqida ma’lumotlar keltiriladi.

4-majlisda zamon fozillari – she’rda mashhur bo‘lmasalar-da, ammo ba’zan latif bayt aytuvchi ijodkorlar haqida so‘z boradi. Alisher Navoiy bu majlisni kamoloti «azharu min ash-shams» (quyoshdan porloq) shaxs – Pahlavon Muhammad Go’shtigir zikri bilan boshlaydi. Shoir uning pahlavonligi u erishgan kamolotning eng quyi darajasi bo‘lib, musiqa ilmida o‘z davrining benaziri ekanligini ta’kidlaydi.

Tazkiraning 5-majlisi Xurosonning «tab’i nazmi bor» mirzozodalari zikrida bo’lib, Davlatshoh Samarqandiy ta’rifi bilan boshlanadi. Alisher Navoiy Davlatshohning hasham va mol-dunyodan voz kechib, faqirlik yo’lini tutganligi haqida ma’lumot berar ekan, uning «Majmua’ ush-shuaro» («Tazkirat ush-shuaro») asarini mutolaa qilgan shaxs Davlatshohning iste’dodi va kamoloti qay darajada ekanligidan xabar topadi degan fikrni keltiradi.

Tazkiraning 6-majlisida Xurosondan tashqaridagi, xususan, Samarqanddagi fozillar haqida so’z boradi. Ushbu majlis Samarqand hokimi Ahmad Hojibek ta’rifi bilan ochiladi.

7-majlis Amir Temur va temuriy ijodkorlar zikriga bag’ishlangan. Unda Sohibqiron boshlab Sulton Ali mirzogacha jami 22 shaxs haqida so’z boradi. Mazkur majlisni Amir Temur zikri bilan boshlar ekan, Navoiy uni “muluk shajarlarining bo’stoni va salotin gavharlarining ummoni, xoqoni jahongiri sohibqiron” deb ta’riflaydi.

Tazkiraning so’nggi sakkizinchi majlisi to’laligicha Husayn Boyqaro – Husayniy ijodiga bag’ishlanib, uning devonidagi 164 g’azalning matla’sini keltiradi va u qo’llagan badiiy timsollar, she’riy san’atlar, nozik ma’no va ohorli tashbehlar xususida fikr yuritadi.

Demak, “Majolis un-nafois” nafaqat XV asrda yashab faoliyat yuritgan 459 shoir haqida, balki Navoiyning hayoti va faoliyatini o’rganishda ham muhim avtobiografik manba hisoblanadi.

References:

1. Sirojiddinov Sh., Yusupova D. Navoiyshunoslik. – Toshkent: TAMADDUN, 2019. – 522 b
2. Маллаев Н. Ўзбек адабиёти тарихи. –Тошкент, 1976. – 659 b.
3. Хайитметов А. “Мажолисун нафоис” ҳақида баъзи мулоҳазалар. // Ўзбек тили ва адабиёти масалалари. –Тошкент, 1958. №1.
4. Ғаниева С. “Мажолис ун-нафоис”асарига тайёрлаган илмий-танқидий матн. – Тошкент: Фан, 1966. – 176 b.
5. Ғаниева С. “Мажолис ун-нафоис”нинг икки таҳрири // Халқ сўзи. – Тошкент, 2013. № 28. – 242 b.
6. Ғаниева С. Алишер Навоийнинг “Мажолис ун-нафоис” тазкираси ва туркман адабий ҳаёти // Совет адабиёти, –Ашхабад, 1987. №6.
7. Ғаниева С. “Мажолис ун-нафоис” ва “Замима” тазкиралар. // Имом алБухорий сабоқлари. 2003, №1,2.